

Sammanfattning

POLICYBRIEF

Återställ natten: En policyagenda för begränsning av ljusföroreningar

Naturligt mörker och natthimlen har alltid **format ekosystem och den mänskliga civilisationen**, väglett biologiska rytmer och inspirerat kultur, vetenskap och en känsla av kosmisk koppling. Emellertid har den utbredda **användningen av artificiellt ljus på natten (ALAN)**, särskilt när det används i överdriven eller dålig hantering, **stört dessa naturliga processer**. Det **gör ljusföroreningar till en av de snabbast växande formerna av miljöförstöring i världen**.

HUVUDBUDSKAP

Ungefär **30 % av ryggradsdjuren** och mer än **60 % av ryggradslösa djur** är **nattaktiva**.

Med tanke på den **gynnsamma och viktiga rollen** som artificiellt ljus på natten (ALAN) spelar för att ge människor **komfort, välbefinnande** och **säkerhet**, måste dess **användning noggrant balanseras** för att möta både **människors och naturens behov**.

ALAN **orsakar ljusföroreningar** när människor, andra organismer eller miljön utsätts för **oönskad och onödig belysning**. ALAN måste användas och **hanteras inom lämpliga ekologiska gränser**.

ALAN har ökat med en faktor av flera tusen jämfört med **för 200 år sedan**, och idag lever över **80% av världens befolkning** under en **ljusförorenad himmel**.

Ljusföroreningar utgör **betydande miljöhot** och påverkar den biologiska mångfalden genom att störa vitala processer och beteenden.

Globalt beräknas ljusföroreningar **kosta 32 miljarder svenska kronor** i förlorade ekosystemvärden varje år.

I likhet med andra sorters föroreningar så **bör ljusföroreningar vara integrerade i miljöskyddsramverket**, med kontinuerlig mätning och övervakning för att stärka naturvårdsinsatserna.

För att vara **i linje med den internationella agendan** och den senaste regelutvecklingen **behöver Sverige stödja åtgärder för att minska ljusföroreningar** och etablera ett sammanhängande och harmoniskt ramverk.

Trots allt starkare vetenskapliga bevis på de skadliga effekterna av artificiellt ljus på natten är **ljusföroreningar fortfarande i stort sett försummade på den nationella politiska agendan**. Det finns ett **akut behov av att integrera dem i det bredare ramverket för miljöskydd**. Att erkänna naturligt mörker som en viktig del av miljön är grundläggande för att stärka de övergripande bevarandeinsatserna.

Det är **nödvändigt med ett helhetsgrepp** om ALAN (Artificial Light at Night), som **värdesätter naturligt mörker** och **lämplig användning av belysning** och sätter **naturen i centrum för planeringen**, liksom andra miljöpåverkansfaktorer. Mot bakgrund av de senaste internationella och nationella framstegen **bör Sverige underlätta och harmonisera regelverk** och **tillhandahålla ett ramverk som kan hantera ljusföroreningar** och täppa till befintliga luckor i regelverket.

Till skillnad från andra sorters föroreningar kan ljusföroreningar lösas med relativt enkla åtgärder som tillhandahåller tillräcklig, nödvändig och ändamålsenlig belysning om natten och som håller sig inom ekologiska gränser.

NYCKELREKOMMENDATIONER

1. Erkänn ljusföroreningar som en form av miljöförorening

som **påverkar miljön, biologisk mångfald** och **ekosystemtjänsterna**, och inkludera det uttryckligen i miljöregelverket.

2. Erkänn natten som en väsentlig del av naturen

som är nödvändig för att fungera hälsosamt.

3. Definiera ekologiska gränser

och **maximalt tillåtna parametrar för ALAN**, vilket säkerställer dess avsiktliga och medvetna tillämpning, med **balans mellan mänskliga och miljömässiga behov**.

4. Sätt upp ambitiösa mål för att minska ljusföroreningar

och **inkludera dem i den nationella strategin för biologisk mångfald** och relevant policy, i syfte att främja uppnåendet av miljömål.

5. Utveckla ett sammanhängande regelverk

för att anpassa till den senaste internationella och nationella utvecklingen genom att **genomföra åtgärder för att minska ljusföroreningar**.

6. Ställ krav på övervakning av ljusföroreningar

för att **bedöma omfattningen, tillväxten** och **effekterna** av ljusföroreningar i Sverige.

7. Säkra öppen och transparent data

avseende källorna till ALAN och ljusföroreningsnivåer och främja fritt informationsutbyte.

8. Stötta utbildning och forskning

ge stöd till utbildning inom belysning, ljusdesign och ljusföroreningar.

9. Initiera och förbättra informationskampanjer

diskutera ljusföroreningar och dess effekter, och **främja tvärvetenskapligt engagemang**.

10. Främja internationellt samarbete

och **samordnade åtgärder** för att ta itu med ljusföroreningar som ett **gränsöverskridande miljöproblem**.

Denna policybrief (D4.1) har tagits fram som en del av [Horizon Europe PLAN-B-projekt](#) (bidragsavtal nr. 101135308) i samarbete med sitt systerprojekt [AquaPLAN](#) (bidragsavtal nr. 101135471). Denna policybrief ger **strategisk vägledning för Europeiska unionen att hantera ljusföroreningar**, erkänna dess negativa miljöpåverkan, **harmonisera insatser och tillhandahålla ett ramverk** för samordnade nationella åtgärder, samt att främja vetenskapsbaserad reglering och hantering av artificiellt ljus på natten (Artificial Light at Night, ALAN).

Rekommenderad citering

Yakushina, Y., Klenke, R., Fletcher, D., Jones, L., Nascimento, A. T. A., Teixeira, C. P., Goulart, V. D. L. R., Maggi, E., Hoelker, F., Barnett, C., Tysiac, P., Sanchez de Miguel, A., Sheriff, G., Lomas, M. J., Van Hoorick, G., & Wood, M.D. (2025). Restoring the night: A policy agenda for light pollution mitigation in Europe. Policy brief written by the PLAN-B project (Horizon Europe No. 101135308) and the AquaPLAN project (Horizon Europe No. 101135471). Översatt av Henrik Sandgren. [Zenodo](#).

Tack till

DarkSky International för aktivt samarbete kring utvecklingen av policykampanjen i Europa, samt alla som stöder den europeiska policykampanjen för att minska ljusföroreningar. Medlemmar i PLAN-B:s rådgivande styrelse för råd och stöd vid utformningen av dokumentet.

Översatt av:

Henrik Sandgren (henrik.sandgren@darksky.org)

För ytterligare information om innehållet kontakta [Yana Yakushina](mailto:yana.yakushina@ugent.be) (yana.yakushina@ugent.be) och [Mike Wood](mailto:m.d.wood@salford.ac.uk) (m.d.wood@salford.ac.uk).

Omslagsbilder © [Daniel Lisbong](#)

Layout: Yana Yakushina

<https://plan-b-project.eu/>

[@plan-b-project-eu](https://www.linkedin.com/company/plan-b-project-eu)

[@Plan-bProject](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[PLAN-B's newsletter](#)